

O PAPEL DO GESTOR PÚBLICO E SUAS RESPONSABILIDADES COM A SOCIEDADE

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 26/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7868641

Gerlane Ramos Da Silva¹

Eric Ricardo Cordeiro Da Silva²

Carlos Sant'Anna³

RESUMO

A gestão pública projeta administrar e garantir o bom funcionamento dos setores públicos. Este artigo objetiva mostrar o papel do gestor e suas responsabilidades diante da sociedade. Nesse sentido, o administrador atua como protagonista gerindo organizações de primeiro setor, assim seu papel é atuar na formulação e implementação de políticas públicas de gestão com o intuito de contribuir para o bem-estar coletivo. Além disso, é de sua responsabilidade oferecer a comunidade, eficácia e pontualidade na disponibilização dos serviços básicos constitucionais, no mesmo momento que garante eficiência no uso dos recursos estatais. O presente estudo foi feito através de pesquisa bibliográfica sobre a atribuição e as responsabilidades de gerências governamentais, analisando e comparando dados encontrados em fontes consultadas. Constatou-se que a elaboração e execução de políticas governistas de gestão são fundamentais para o bem estar comum, sendo compromisso do gerente governamental assegurar a tarefa e efetivar os

recursos. Por conseguinte, esta pesquisa conclui que as políticas de gestão precisam suprir as necessidades da população, trabalhando de acordo com os interesses da mesma. Ademais, agindo com proveito nas obrigações de exiguidades, e com competência na administração de soluções, o dirigente mostra credibilidade nos atos administrativos praticados através do cumprimento da lei, prestando assim um serviço que atenda às urgências do corpo social.

Palavras Chave: Administrar, Responsabilidades, Recursos, Necessidades, Sociedade

¹UNICAP, gerlane.2019208309@unicap.br

²eric.2019208265@unicap.br

³carlos.santanna@unicap.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil